

РОЛЬ ОЗОДА ШАРАФИДДИНОВА В УЗБЕКСКОЙ КРИТИКЕ

*Ризаева Дилнавоз Мирзаахмад кизи,
Студентка 1 курса, направления Медиадизайн
Университета журналистики и
массовой журналистики Узбекистана*

Аннотация. В тезисе рассматривается роль критика Озода Шарафутдинова в литературной критике, его влияние на литературный процесс.

Ключевые слова: литературный критик, литературный процесс, художественное мышление, произведение, узбекская критика, литературовед.

Имя Озода Шарафиддинова, оставившего неизгладимый след в развитии нашего современного художественного мышления, признанного вечной фигурой, всегда упоминается с большим уважением. Как говорил Президент Ислам Каримов, за последние семь-десять лет стали заметны глубоко мыслящие, мудрые люди. Одним из таких людей является профессор, лауреат Государственной премии имени Беруни, заслуженный деятель науки Узбекистана, обладатель почетных знаков Независимого Узбекистана - "Буюк хизматлари учун," "Меҳнат шухрати," "Ўзбекистон Қаҳрамони."

Озод Шарафиддинов известен как литературовед с 60-х годов XX века. В книге "Замон.Қалб.Поэзия," изданной в 1962 году, он исследовал литературные произведения с точки зрения закономерностей художественности. В книге 1968 года "Литературные этюды" проанализированы вопросы личности и места

писателя. Научные статьи, включенные в сборники "Яловбардорлар" (1974) и "Истеъдод жилолари" (1976) посвящены традициям в литературном творчестве, проблемам изучения классической литературы и мировой литературы. Озод Шарафиддинов положил начало принципам гармоничного восприятия традиций национальной и мировой литературы в узбекском литературоведении и критике.

Озод Шарафиддинов положил начало традиции изучения узбекской литературы в гармонии с мировой литературой. В книгах Озода Шарафиддинова "Истиклол фидойилари" (1993), "Сардафтар сарҳадлари" (1999), "Маънавий камолот йўллариди" (2001) анализируется творчество Абдурауфа Фитрата, Абдулхамида Чулпана, Усмана Насира, Абдуллы Каххара, Айбека, Гафура Гуляма, Максуда Шайхзаде, Отажона Хашимова с новой точки зрения. В 1993 году в произведении "Осознание Чулпана" он интерпретировал и проанализировал сложный путь, пройденный новой узбекской критикой, осветил творчество многих критиков, эстетический принцип с точки зрения отношения к творчеству Чулпана. Озод Шарафиддинов является автором учебной программы "История узбекской литературы XX века" (1997), учебника "Узбекская литература XX века" (1999). Вершиной творчества Озода Шарафиддинова стала книга "Счастье познания творчества" (2004). В ней исследуются место узбекской литературы в мировом литературном процессе и ее научно-духовные русла. Озод Шарафиддинов внес в переводческое искусство концепцию критики.

Какой бы творческий труд ни анализировал ученый, он как бы превращал его произведения в объект своей лаборатории, а сам старался извлечь уроки и духовную пищу из каждого из них. Задачей критики считали не только в том, чтобы научить художника разуму, не только в том, чтобы поднять его или

низвергнуть, но и в том, чтобы искать художественность в произведениях. Среди таких процессов расширился диапазон мышления Озода Шарафиддинова, развивалось его понимание. Ибо, если за свою жизнь они отреагировали на бесчисленное множество произведений, то ни одно из них не было случайным произведением. В каждой статье Чулпана, Абдуллы Каххара, Гафура Гуляма, Зульфийи, Саида Ахмада чувствовалось их дыхание.

Он перевел на узбекский язык произведения многих представителей мировой литературы. "Осколок солнца в лужево́й воде" (Франсуаза Саган), "Образцы древней китайской прозы," "Мону ментальная пропаганда" (Вл. Войнич), "Алхимик" (Пауло Коэло).

Впервые в нашей независимой стране в 1997 году был создан журнал "Жахон адабиёти." Первым главным редактором этого издания, призванного донести до узбекских читателей лучшие образцы мировой литературы и популяризировать опыт нашей национальной литературы в мировом масштабе, был избран ученый Озод Шарафиддинов, занимающий большое положение среди литературной общественности. Журнал, созданный с благими намерениями, с первых же номеров нашел своих читателей. Многие образцы различных жанров мировой литературы были представлены нашим читателям на родном языке. В эти дни коллектив издательства продолжает традиции первого главного редактора, наставника Озода Шарафиддинова, публикуя на страницах "Всемирной литературы" самые редкие словесные чудеса семи климатов.

В последние годы жизни заболел тяжелой болезнью. Но даже в дни тяжелой болезни ученый трудился в больнице по десять-двенадцать часов в день. Они часами сидели за рабочим столом, переводили произведения зарубежных писателей, писали статьи и брошюры. С годами, когда глаза

потускнели, стали читать в лупу и писать на белой бумаге. Впоследствии и лупа не помогла, тем не менее продолжали творить. Как бы ни было трудно, он стал одним из ведущих писателей в литературном процессе, написав статьи на актуальные темы. Особого внимания заслуживают работы учителя по переводу. Ни на минуту не упуская перо, он перевел на узбекский язык множество произведений разных жанров. Такая плодотворная, высокохудожественная деятельность при тяжелой болезни была признана современниками как высокая стойкость. Произведения ученого, написанные с энтузиазмом и вдохновением, становятся своеобразными образцами литературоведения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. <https://oyina.uz/kiril/generation/75>
2. http://mustaqillik.uz/uz/pages/Ozod_Sharafiddinov
3. Озод Шарафиддинов. Три статьи & Страницы тетрадей. Статьи, воспоминания и беседа с Озодом Шарафиддиновым. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/muborak-kin/ozod-sharafiddinov-uch-maqola.html>

THE ROLE OF OZOD SHARAFIDDINOV IN UZBEK CRITICISM

Rizayeva Dilnavoz Mirzaakhmad kizi,

Abstract. *The thesis examines the role of the critic Ozod Sharafutdinov in literary criticism, his influence on the literary process.*

Keywords: literary critic, literary process, artistic thinking, work, Uzbek criticism, literary scholar.